

A ESFINGE DE CONCRETO: REPRESENTAÇÃO E MATERIALIDADE NO EDIFÍCIO DA FAU-USP

Contier, Felipe de Araujo

FAU-UPM

felipe.contier@mackenzie.br

RESUMO.

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), projetado por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em 1961 e inaugurado em 1969, pode ser analisado sob diversas perspectivas. Na historiografia recente prevalece o entendimento de que a questão principal dessa obra reside em sua estrutura de concreto armado aparente e na relação com as noções artísticas e políticas de Artigas, ligadas à moral construtiva. No entanto, as divergências interpretativas, por vezes antagônicas, costumam privilegiar a dimensão aparente do material ao invés de sua constituição materialista.

A pesquisa da qual este trabalho é fruto examinou desenhos técnicos, fotografias do canteiro de obras, documentos administrativos e entrevistas com agentes da construção para se compreender como a realidade construtiva do edifício se relaciona com a fortuna crítica sobre ele. A conclusão é que as escolhas arquitetônicas dos autores indicam uma elaboração representacional sobre a construção, o que torna a obra particularmente fecunda para interpretações como as que foram consagradas.

A especificação de marcas de tábuas horizontais nas empenas externas e de chapas de madeira nas faces internas indica decisão de linguagem, e não uma consequência técnica. Os pilares em "V", frequentemente entendidos como expressão diagramática da estrutura, sustentam apenas parte da cobertura enquanto a carga principal transita por pilares internos e por vigas ocultas dentro de lajes do tipo caixão perdido.

Assim, em um edifício que parece expor toda sua verdade construtiva, o concreto guarda uma representação ambígua da construção, ao mesmo tempo que sugere uma construção verossímil e oculta os meios que a tornam possível. Compreender os enigmas dessa obra prima da arquitetura brasileira exige voltar-se ao canteiro de obras.

Palavras-chave: brutalismo; representação; concreto armado

1. INTRODUÇÃO

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP, projetado por João Batista Vilanova Artigas em parceria com Carlos Cascaldi em 1961 e inaugurado em 1969, ocupa um lugar central na história da arquitetura moderna brasileira. Não apenas por ser a sede de uma das mais importantes escolas de arquitetura do país, mas porque se tornou símbolo de uma concepção arquitetônica na qual a estrutura, o espaço e a vida coletiva aparecem como dimensões indissociáveis.

Figura 1: Edifício da FAUUSP. João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, c.1969. © Acervo Biblioteca da FAUUSP.

A noção de materialidade do concreto armado, que orienta esta análise, deve ser compreendida em sentido mais amplo do que a simples identificação de materiais e técnicas construtivas. Mais do que o concreto armado, a madeira das fôrmas ou a ferragem da armadura, trata-se de considerar a materialidade como uma chave interpretativa das relações sociais de produção da arquitetura. Isso inclui a divisão social do trabalho no escritório e no canteiro, as condições da mão de obra, as escolhas econômicas e as organizações institucionais que condicionaram o projeto e a construção, bem como as formas de propriedade e de poder que atravessaram sua realização.

Sob esse prisma, o concreto aparente da FAUUSP, fortemente associado ao significado da obra, não deve ser considerado apenas por sua visibilidade, mas também por sua constituição material, que é simultaneamente técnica e social. Suas superfícies marcadas por tábuas ou chapas de compensado, suas juntas de dilatação e a irregularidade controlada dos acabamentos foram simultaneamente decisões projetuais, evidências do

processo construtivo e registros das relações sociais que produziram o edifício. O concreto armado da FAUUSP pode ser lido como linguagem arquitetônica e índice social, permitindo interpretar o edifício tanto pelo que mostra quanto pelo que oculta.

O estudo aqui apresentado examina o edifício a partir do duplo movimento entre aparência e materialidade, discutindo como a obra reconfigurou a noção de monumentalidade na arquitetura moderna brasileira. Ao longo do texto, busca-se analisar o edifício considerando tanto a recepção crítica quanto as evidências do processo de construção, situando o concreto aparente entre ética e estética, nos termos de Reyner Banham¹, ou entre abstração moderna e realismo construtivo, termos que preferimos.

2. MONUMENTO

Um monumento representa algo que transcende a si mesmo enquanto obra. Tamanho, ritmo, repetição, contraste e eixos são recursos monumentais que atribuem valor artístico ao objeto e, assim, sugerem significados que, no entanto, não se esgotam nesses recursos formais. Os significados costumam ser interpretados no nível semântico da linguagem arquitetônica, por meio de signos, símbolos, referências históricas e artísticas, relações com o sítio ou paralelos com outras obras. Em suma, na externalidade da obra. A monumentalidade não esteve apenas presente na arquitetura moderna brasileira: ela foi um de seus traços mais marcantes e reconhecidos. O manifesto da Nova Monumentalidade, de Giedion, Sert e Léger², escrito em 1943, no mesmo ano e na mesma cidade que abrigou Brazil Builds, pode ser lido em sintonia com o êxito da arquitetura moderna carioca em materializar um projeto nacional e popular em oposição aos estilos acadêmicos adotados pelos regimes totalitários como projetos nacionais. Brasília coroou o auge da Nova Monumentalidade com recursos clássicos – colunas, péripetero, peristilo – e anticlássicos – cúpulas e pilares invertidos – para expressar o ideal nacional-desenvolvimentista. Mas já sinalizava, também, um deslocamento da monumentalidade para a própria construção, perceptível na Catedral, no Congresso Nacional e nas experiências de pré-fabricação conduzidas por Niemeyer e Lelé. Nesse horizonte, o brutalismo nascente introduzia uma abordagem realista, rústica, imperfeita e inacabada, em que a estrutura ganhava protagonismo e se tornava monumental por meio da concentração de cargas, de balanços pronunciados e de vigas de transição.

Nesse contexto o projeto da FAUUSP sintetizou essas tendências e passou a ser lido como um monumento que representa a própria escola de Vilanova Artigas em três sentidos simultâneos: no âmbito da instituição de ensino, e por extensão como símbolo da própria profissão; no âmbito do pensamento crítico de seu autor, expressão de uma visão política e social da arquitetura liderada por Vilanova Artigas; e no âmbito de sua corrente arquitetônica, como cânone do brutalismo paulista.

3. EM BUSCA DE SIGNIFICADOS

A noção de monumentalidade no edifício da FAU não é gratuita. No texto memorial publicado em seu livro, Artigas registrou: “Este prédio acrisola os santos ideais de então: pensei-o como espacialização da democracia, em espaços dignos, sem portas de entrada, porque o queria como um **templo**, onde todas as atividades são lícitas.”³

A eloquência política pode sugerir que a noção de templo fosse metafórica – um templo da democracia. Felizmente, em depoimento para o filme de Eduardo de Jesus Rodrigues e Fernando Frank Cabral, o arquiteto foi mais específico: “Eu queria que a entrada fosse como ela é: um peristilo clássico, grego, e que não tem porta. Só entram deuses dentro da FAU! Lá não tem frio nem calor!”⁴. Essa afirmação sintetiza a ambição monumental do edifício e evidencia sua estratégia de atribuir valor monumental através da referência à arquitetura clássica.

Nesse sentido, além da comparação pertinente com os palácios de Brasília, já propostas por Carlos Fernando Bahima⁵, é interessante comparar a FAUUSP com o Crown Hall, projetado por Mies van der Rohe para o Illinois Institute of Technology em Chicago entre 1950 e 1956. As duas escolas de arquitetura implantadas como prismas regulares num campus universitário aberto guardam semelhanças notáveis, como uma grande cobertura plana, a flexibilidade e a amplitude dos estúdios de projeto, o ritmo constante da estrutura vertical e a entrada marcada por um pódio. No entanto, se Mies se apoiava na depuração formal, na abstração da estrutura metálica e na transparência absoluta do espaço envidraçado, Artigas se optou pelo peso do concreto, a opacidade das empenas e a rudeza das superfícies. Enquanto o Crown Hall buscava a universalidade de um espaço abstrato, uma “caixa de vidro” sustentada por vigas de aço invertidas e, portanto, pouco visíveis, e pilares de aço que se confundem com os montantes da esquadria, a FAUUSP afirmava-se como corpo pesado, elevado do solo por pilares escultóricos que dramatizavam a transferência de cargas no ponto central.

Artigas não deixou muitas palavras sobre Mies e, conseqüentemente, até hoje a crítica pouco explorou essa relação. Mas atenção do arquiteto brasileiro à obra do mestre alemão é evidente também quando se observa o Convention Hall de 1954, não construído. Trata-se de uma “caixa” retangular opaca e iluminada zenitalmente, elevada por uma treliça metálica que toca o solo em reduzidos pontos de apoio, em forma de V, sem apoios nas esquinas. Enquanto Mies organizava os pilares em número par, deixando um vão central na composição – tal qual uma composição clássica –, Artigas optou por um número ímpar de pilares, o que resulta em um pilar no centro do edifício, e um acesso não centralizado, algo estranho à sensibilidade clássica. Outra relação arquitetônica, embora menos óbvia formalmente, corrobora a tese de que Artigas, nesses anos, buscava sentidos externos à própria obra. Barossi⁶ identificou uma eloquente semelhança entre a entrada da nova FAU e a Vila Penteado, sede anterior da escola em estilo *art nouveau*. Desde que o edifício foi doado à USP, seu acesso se faz pelo fundo, contornando uma fonte, já que a fachada principal foi obstruída pelo edifício Lausanne. Não apenas Artigas desenhou praticamente a mesma escada de quatro degraus, que leva ao pódio de entrada – um crepidoma na tradição grega –, como também posicionou um pequeno lago em frente à escada, tal como a fonte da Vila Penteado.

Apesar da variedade de interpretações possíveis, a historiografia da arquitetura, especialmente a relativa ao brutalismo paulista, foi buscar o significado do edifício da FAUUSP na sua estrutura. E com razão, pois desde o momento em que Niemeyer e Artigas tiveram contato com o discurso de Krustchov ⁷ sobre o fracasso do realismo socialista em arquitetura e a necessidade de um novo realismo, baseado na racionalização da construção, a estrutura tornou-se o receptáculo de toda carga simbólica, tanto da obra de um quanto do outro. Artigas tinha teve um papel ativo nessa interpretação:

Então o edifício se rebate, se projeta, em uma soma de ideais que se eram meus, pessoais, eram também tudo aquilo que nós pensávamos que a Arquitetura Brasileira tinha que representar no processo gigantesco que era o fim da Guerra. [...]. Até meu companheiro Oscar Niemeyer [...] ele tem contribuições delicadas nesse processo que só eu percebi, merda, isso é que é uma coisa dolorosa.⁸

Artigas, melhor do que seu amigo carioca, soube unir o protagonismo da estrutura com a moral construtiva de sua formação wrightiana, que valorizava a expressão honesta dos materiais ou, simplesmente, sua visibilidade. Com esse discurso, Artigas afirmou sua liderança intelectual em São Paulo e conferiu um sentido preciso e politicamente carregado à linguagem brutalista aprendida por toda a nova geração através das revistas de arquitetura.

Nesse contexto, o brutalismo corbusiano assumia menos um contorno fenomenológico e mais um caráter militante: economia de meios em nome do bem comum e da democracia.

É uma escola de acabamento simples, modesto como convém a uma escola de arquitetos, que é também um laboratório de ensaios [...]. O concreto utilizado não é só uma solução mais econômica, como corresponde à necessidade de se encontrar meios de expressão artística, lançando mão da estrutura do edifício, sua parte mais digna. A estrutura, para o arquiteto, não deve desempenhar o papel humilde de esqueleto, mas exprimir a graça com que os novos materiais permitem dominar as formas cósmicas, com a elegância de vãos maiores, de formas leves.⁹

Dentro desse quadro, a interpretação do concreto armado aparente da FAUUSP ao longo do tempo torna-se particularmente significativa. Para Renato Anelli, por exemplo, na década de 2000, as superfícies rugosas mal-acabadas do concreto traduziriam uma postura ética, “que pretende revelar a condição precária de trabalho manufaturado da sua produção”¹⁰. Em contrapartida, na década de 1970, Yves Bruand observou “Paredes de cimento cujas fôrmas foram tão cuidadas que de longe parecem mármore”¹¹. Essas leituras antagônicas demonstram como o concreto assumiu significados antagônicos conforme o tempo, o contexto crítico e a perspectiva adotada. Afinal, como apontou Carlos Martins repetindo o argumento de Giulio Carlo Argan, cada um dos comentários presentes na historiografia se deu não apenas na presença absoluta da obra, mas através de camadas de críticas que o tempo impregna na própria obra como uma pátina.¹²

4. A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO

Enquanto a historiografia consagrou interpretações baseadas nas ideias políticas e culturais de Artigas e de seus colegas, a análise do processo construtivo revela outra dimensão igualmente significativa do edifício. Sua materialidade testemunha as escolhas técnicas, as condições de trabalho, decisões importantes que não estavam no projeto e, mais importante, ajuda a qualificar nossa interpretação sobre a poética do arquiteto.

Minha pesquisa de doutorado¹³ examinou todo o processo de construção do edifício, desde as experiências anteriores dos autores e demandas programáticas e simbólicas da escola até a os projetos complementares, tramitação burocrática, licitações, execução dos serviços de obra e recepção pela crítica. Para isso, nos valemos de desenhos técnicos, fotografias, registros administrativos e entrevistas com arquitetos, engenheiros e trabalhadores envolvidos na construção.

Neste quadro, o concreto armado aparente assume o protagonismo. A imagem monolítica do edifício construído parece sugerir a utopia corbusiana de um canteiro com um único *métier*. Mas o concreto armado envolve carpinteiros, armadores, supervisores, encarregados, ajudantes para preparar e transportar a massa, e engenheiros, todos trabalhando para executar suas tarefas individuais conforme prescrito pelo projeto de engenharia elaborado por calculistas e desenhistas do Escritório Técnico Figueiredo Ferraz.

Figura 2: Folha de armação dos pilares. Projeto do Escritório Técnico Figueiredo Ferraz. © Acervo Biblioteca da FAUUSP.

Do ponto de vista da forma arquitetônica, os caixões perdidos das lajes mascararam a engenharia em seu interior. Não é possível ver as vigas, nervuras nem, obviamente, as ferragens, a fundação ou a protensão das rampas e da laje do auditório sob o salão caramelo com 22 m de vão; as cargas variáveis. E, quando analisados em detalhe, esses elementos se mostram muito mais variáveis do que a espessura constante das lajes de 80 cm

sugerem. Por dentro do concreto se esconde uma complexa relojoaria que reforça pontos críticos e desloca os esforços para se ajustar aos desígnios arquitetônicos dos avanços e recuos das lajes.

Aliás, o concreto visível nas empenas, pilares, grelha de cobertura, tetos, pisos – revestidos com pintura epóxi –, paredes e painéis divisórios, é técnica e materialmente diverso. Um exemplo notável são as paredes divisórias dos estúdios, feitas com um concreto mais leve, com argila expandida, após a concretagem da cobertura. Para executá-las foi necessário quebrar o piso para engastá-las.

Artigas e Cascaldi eram arquitetos formados pela Escola Politécnica da USP. Artigas, em especial, conhecia bastante de estrutura e chegou a calcular suas primeiras obras. Há relatos de que possuía livros de cálculo russos, cheios de anotações. Sua autoridade técnica e experiência prática como construtor, foram reiteradas nos comentários críticos acerca de sua obra, desde uma das primeiras publicações sobre suas casas, feita por Lina Bo Bardi.¹⁴ Mas apesar de se valer da formação politécnica, Artigas não tinha dúvidas de que a arquitetura era uma questão artística.

Nesse sentido, os pilares em “V” das fachadas estão de acordo, embora de forma alusiva, com o diagrama de momento fletor e tendem a zero no cruzamento com a base piramidal que aflora do solo, onde a seção é menor. Trata-se de uma monumentalização realista da construção. Uma representação em que forma, estrutura e técnica convergem para evidenciar a lógica construtiva. Temos registros de que Artigas queria ir além e deixar os pilares simplesmente apoiados na base piramidal por um ponto móvel, para permitir a dilatação da empena de 110 metros de comprimento sem juntas de dilatação, como fez na Garagem de Barcos do Clube Santa Paula, com aproximadamente 70 metros de comprimento. Mas os engenheiros de Figueiredo Ferraz o teriam convencido que a solução era impossível no caso da FAU. Tal como no palácio da Alvorada, esses pilares escultóricos da fachada suportam uma carga da cobertura menor do que sugerem, graças aos pilares posteriores e às vigas invertidas da cobertura.

De todo modo, dada a importância simbólica do pilar – o elemento arquitetônico mais importante da tradição clássica – e ideia de representação da verdade construtiva podemos atentar ao acabamento dado. Artigas especificou um acabamento liso para a base piramidal dos pilares enquanto a parte superior do pilar, em V, deveria ser feira com marcas das mesmas tábuas de compensado estampadas nas empenas. A única fotografia encontrada da fôrma de concretagem do pilar demonstra que para montá-la o carpinteiro da Construtora Alberto Nagib Rizkallah, um português habilidoso a quem Artigas fez menção em um vídeo sobre a FAU, construiu a fôrma com tábuas na vertical. De modo que ou foram usadas chapas de compensado para estampar o liso – o que parece mais provável –, ou o acabamento foi feito posteriormente.

Figura 3: Fôrma e cimbramento do pilar externo. Visita dos alunos da FAUUSP com o professor Figueiredo Ferraz. © Luciano Fiaschi, 1967.

Essa preocupação com o acabamento do concreto aparente, aliás, é nítida nas poucas folhas de desenho de Artigas e Cascaldi. As únicas especificações de acabamento do anteprojeto são: “concreto aparente: fôrmas de tábuas horizontais de 30 cm” nas empenas e caixas d’água, e “compensado de pinho” nos tetos, na grelha de cobertura e no lado interno das empenas cegas. Ou seja, o que tendemos a ver como mero resultado do processo de construção das fôrmas foi, na verdade, determinado pelo desenho. Talvez, Anelli e Bruand estivessem apenas olhando para faces diferentes da mesma parede. Mas, de fato, a carga simbólica atribuída às empenas cegas se justifica pelo tratamento monumental de todo o edifício. Afinal, se a FAU é um templo, as empenas, acima das colunas, correspondem ao entablamento, local tradicional de ornamentos e representação simbólica, muitas vezes figurativa.

Figura 4: Vista da externa da empena cega. © Acervo Biblioteca da FAUUSP.

Figura 5: Vista interna da empena cega. © Acervo Biblioteca da FAUUSP.

Com tal importância simbólica, o restauro da fachada, concluído em 2014, “recortou o concreto em todos os pontos que ofereciam perigo de desmoronamento; a armação de ferro deteriorada foi tratada. Depois, uma massa de cimento com aditivos, desenvolvida especialmente pela empresa PhD, preencheu os rasgos, transformando a fachada em uma trama com diversos tons de cinza.”¹⁵ A intervenção pode ter salvado o

edifício, mas a impressão que temos é a de que faltou sensibilidade e entendimento do bem no qual estavam intervindo.

Figura 6: Restauro da fachada realizado pela Jatobeton, sob orientação do professor Paulo Helene, da Escola Politécnica, e da empresa PhD. © Foto: Rafael Craice, 2014.

5. CONCLUSÃO

A construção está representada na arquitetura do edifício da FAU-USP. As imperfeições, as marcas da madeira, as irregularidades, são exibidas com dignidade. Artigas talvez tenha pensado mesmo em demonstrar a alta engenharia da engenharia de concreto brasileira e, ao mesmo tempo, a *low-tech* da construção com uma espécie de orgulho épico do nacional desenvolvimentismo.

Mas, mesmo quando parece representar o canteiro, o concreto, ainda que aparente, pode ocultar sua realidade construtiva. Quem, ao olhar o edifício, imagina um exército de trabalhadores empurrando giricas de concreto? Ou a estrutura de madeira utilizada no cimbramento e depois descartada? Ou a complexa engenharia “de relojoaria” embutida nas lajes do tipo “caixão perdido”, que exigiram mais de duzentas folhas de projeto, frente às cerca de doze folhas do anteprojeto de arquitetura? Então, no fim, prevalece a arquitetura enquanto domínio da representação.

Num edifício onde tudo parece visível, a materialidade pode guardar o enigma da esfinge. A arquitetura mostra-se como linguagem da construção, mas oculta os meios que a tornaram possível. A interpretação do concreto aparente exige, portanto, um olhar atento à produção, capaz de ler simultaneamente a superfície, a lógica estrutural, as decisões artísticas e a constituição material do material.

NOTAS

¹ Reyner Banham, *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?* (Londres: Reinhold, 1966).

² Sigfried Giedion, José Luis Sert, Fernand Léger. "Nine points on monumentality" (1943), in *Architecture Culture, 1943-1968*, ed. Joan Ockman (Nova York: Rizzoli, 1993).

³ João B. Vilanova Artigas, *Vilanova Artigas* (São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi / Fundação Vilanova Artigas, 1994), 101.

⁴ Eduardo de Jesus Rodrigues e Fernando Frank Cabral. "Vilanova Artigas: espaço e programa para a FAU". Filme em super 8mm. São Paulo, 1978, 29:08 min. Disponível no canal da FAUUSP no Youtube.

⁵ Carlos Fernando Silva Bahima. "Palácio do Planalto versus FAU-USP: continuidades e rupturas entre materialidades e geometrias". Anais do X Seminário Docomomo Brasil: *Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas* (Curitiba: PUC-PR, 2013).

⁶ Carlos Barossi, *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas* (São Paulo: Editora da Cidade, 2016).

⁷ Nikita Krustchov, "Rumos da Arquitetura soviética", *Fundamentos*, n. 39 (nov. 1955). O diretor da revista à época era Vilanova Artigas. A revista *Fundamentos* encontra-se disponibilizada pela plataforma da Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional.

⁸ Depoimento de Artigas no filme "Vilanova Artigas: espaço e programa para a FAU", Op. Cit.

⁹ João B. Vilanova Artigas, *Vilanova Artigas* (São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi / Fundação Vilanova Artigas, 1994), 101.

¹⁰ Renato Anelli, *Architettura Contemporanea: Brasile* (Milão: 24 Ore Motta Cultura, 2008), 6.

¹¹ Yves Bruand, *Arquitetura contemporânea no Brasil* (São Paulo: Perspectiva, 1981), 300-302.

¹² Carlos A. F. Martins, "A constituição da trama narrativa na historiografia da arquitetura moderna brasileira" *Pós: Revista do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Favusp*, n. esp. (agosto 1995): 92.

¹³ Felipe Contier, "O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas" (Tese de doutorado, IAU-USP, 2015).

¹⁴ Lina Bo Bardi, "Casas de Vilanova Artigas", *Habitat*, n. 1 (out-dez 1950): 2-16.

¹⁵ Gabriel Kogan, "Fau em ruínas: O edifício de Artigas desfigurado", *Revista Centro*, n.0. Disponível em: <https://revistacentro.org/index.php/fau/>

BIOGRAFIA

Felipe de Araujo Contier é arquiteto, doutor em Teoria e História da Arquitetura e professor de História da Arquitetura e do Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie.